

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.341.1

СТУДІНСЬКА Г. Я.

Вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки

Об'єктом дослідження є інновації в аграрній сфері в умовах сталого розвитку країни.

Предметом дослідження є вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки в контексті її сталого розвитку.

Метою дослідження є розкриття механізму впливу інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки в контексті сталого розвитку України.

Висновки: застосування інновацій в аграрній сфері має за мету не тільки підвищити ефективність аграрного виробництва, суттєво покращити соціально-економічні умови життя у сільській місцевості, а й вплинути на зміни секторальної структури національної економіки, що забезпечить прискорені темпи економічного зростання країни за рахунок отримання вищого рівня доданої вартості, що створюється у другому, третьому та четвертому секторах економіки. До інновацій прямого впливу відносимо технічні, технологічні та організаційні, оскільки їх застосування призводить до більш швидкого отримання економічного ефекту та більш суттєвих змін у секторальній структурі національної економіки. До інновацій опосередкованого впливу відносимо більш сучасні інновації – соціальні, маркетингові, екологічні, інституційні та правові, вплив яких є менш потужним та віддаленим у часі. Економічна природа секторальної структури полягає у відмінних рівнях генерації доданої вартості в різних секторах, що обмежує кінцеві результати роботи аграріїв. В первинному секторі, до якого належить сільське господарство, створюється найменша додана вартість через відносну нескладність роботи, її сезонність, значний вплив на результати роботи землі, як фактора виробництва. Очікування високих результатів від економічного розвитку національного господарства України із збереженням сучасної секторальної структури економіки є даремним.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні висновків щодо впливу інновацій у аграрній сфері на зміну секторальної структури національної економіки в контексті цілей сталого розвитку України.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості застосування показників співвідношення складових секторальної структури національної економіки у якості зовнішнього ідентифікатора для моніторингу та оптимізації державного менеджменту економічним розвитком країни.

Ключові слова: інновація, сталий розвиток, аграрна сфера, аграрне виробництво, АПК, секторальна структура, конкурентоспроможність.

The influence of innovations in the agrarian sphere on changes in the sectoral structure of the national economy

The object of the research is innovations in the agrarian sphere in the conditions of sustainable development of the country.

The subject of the study is the impact of innovations in the agricultural sphere on changes in the sectoral structure of the national economy in the context of its sustainable development.

The purpose of the study is to reveal the mechanism of the impact of innovations in the agrarian sphere on changes in the sectoral structure of the national economy in the context of sustainable development of Ukraine.

Conclusions: The application of innovations in the agricultural sector aims not only to increase the efficiency of agricultural production, significantly improve the socio-economic conditions of life in rural areas, but also to influence changes in the sectoral structure of the national economy, which will ensure the acceleration of the country's economic growth due to the achievement of a higher level of added value, which is created in the second, third and fourth sectors of the economy. Innovations of direct impact include technical, technological, economic, and organizational innovations, as their application leads to a faster economic effect and more significant changes in the sectoral structure of the national economy. Innovations of indirect impact include more modern innovations – social, marketing, environmental, institutional and legal, the impact of which is less powerful and distant in time. The economic nature of the sectoral structure consists in different levels of generation of added value in different sectors, which limits the final results of the work of agrarians. In the primary sector, which includes agriculture, the least added value is created due to the relative simplicity of the work, a significant impact on the results of the work of the land as a factor of production. Expecting high results from the economic development of the national economy while preserving the modern sectoral structure of the economy is in vain.

The scientific novelty consists in substantiating the conclusions regarding the impact of innovations in the agrarian sphere on the change of the sectoral structure of the national economy in the context of the goals of sustainable development of Ukraine.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of using indicators of the ratio of the components of the sectoral structure of the national economy as an external identifier for the control line and optimization of the state management of the country's economic development.

Key words: innovation, sustainable development, agrarian sphere, agrarian production, agricultural industry, sectoral structure, competitiveness.

Постановка проблеми. Існує думка, що сільське господарство є найконсервативнішою галуззю економіки через те, що їй притаманна «максимально приземлена робота», а також сезонність. Разом з цим, автор цієї думки наголошує на значній ролі сільського господарства: «Певна архаїчність і консервативність, втім, не заважають сільському господарству генерувати 17% ВВП і 40% валютних надходжень» [1]. Зауважимо, що консерватизм відстоює старе, традиційне, протестує проти прогресу та розвитку. В цьому сенсі неправомірно говорити про консерватизм галузі взагалі, бо це твердження заперечує існування прогресу в сільському господарстві. Очевидно, автор мав на увазі темпи

розвитку як окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві, так і всієї галузі в цілому в Україні в порівнянні із темпами розвитку промисловості, сфери послуг, тим більше в порівнянні із ІТ галуззю, яка й досі сама є джерелом інновацій. Певне відставання в економічному розвитку сільського господарства, на думку Данилишина Б., викликано низьким рівнем продуктивності праці, що спричинено, деіндустріалізацією аграрного виробництва, невисокою врожайністю сільгоспкультур, надлишковою зайнятістю та нераціональною організацією виробництва [там же]. Виходячи з цієї тези, можливо визначити три основні напрями розвитку сільського господарства: модернізація аграрного

виробництва, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності у тваринництві, удосконалення організації аграрного виробництва, що призведе до відносного скорочення зайнятості населення в сільському господарстві та забезпечить очікуване зростання продуктивності в АПК.

Інновації, як результат діяльності, що спираються на досягнення науково–технічного прогресу, мають забезпечити кількісні та якісні зміни суб'єктів господарювання, що не тільки підвищить їх загальну ефективність та конкурентоспроможність через впровадження комплексних рішень у зазначених напрямках, а й вплине на якісну зміну секторальної структури економіки України.

Об'єктом дослідження є інновації в аграрній сфері в умовах сталого розвитку країни.

Предметом дослідження є вплив інновацій аграрної сфери на зміни секторальної структури національної економіки в контексті її сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Норвезький економіст Ерік Райнерт, аналізуючи та порівнюючи економічний розвиток різних країн світу, приходять до фундаментального висновку, що «жодна держава ще ніколи не ставала заможною завдяки сільському господарству». Ставка на розвиток аграрного виробництва гальмувала загальний розвиток країни, оскільки виробники сировинної продукції та матеріалів залежать від темпів зростання переробної промисловості. Країни, які обирають за орієнтир розвиток сільського господарства, відсутні в переліку розвинених країн світу [2]. До нього ще в XVI столітті Антоніо Серра писав, що успіх країни залежить від рівня розвитку ремесла, працьовитості та винахідливості населення, розвитку торгівлі та політики уряду. Одразу наголосимо, що мова йде не про необхідність гальмування розвитку сільського господарства у країні, а про перенесення акцентів в економічному розвитку на його технологічність, інноваційність, пріоритетний розвиток переробної промисловості, ІТ галузі та сфери послуг, що повинно змінити секторальну структуру національного господарства.

Питання оптимізації секторальної структури національної економіки привертає увагу і вітчизняним науковцям тому, що причини ефективності економічного розвитку країни криються саме у ній, отже всі інновації АПК мають бути цілеспрямовані на її оптимізацію.

Зовнішнім ідентифікатором оптимальності секторальної структури економіки країни виступає структура її експорту, яка в Україні відповідає більш сировинній державі тому, що саме аграрна продукція є основним джерелом іноземної валюти. Грищук А.М. справедливо вважає, що така ситуація ставить економіку в залежність від світових цін на експортні товари. Україна зміцнює свій статус «сировинного додатка», роблячи акцент на виробництві аграрної монопродукції, тому надалі необхідно розвивати експорт інтенсивним шляхом, збільшуючи поставки продукції з доданою вартістю, аби нівелювати цей статус [3, С. 115]. Автор справедливо звертає увагу на неоптимальну секторальну структуру економіки України та вважає, що впровадження інновацій в АПК забезпечать суттєве підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Інноваційний розвиток АПК на думку Грищук А.М. передбачає: 1) Державну підтримку та пріоритетність випуску якісної аграрної продукції з високою доданою вартістю; 2) Необхідність розвитку вітчизняного агросектору у тісній співпраці з науково–дослідними установами, освітянами та розвитку інноваційної інфраструктури АПК для впровадження результатів наукових досліджень і розробок [3, с. 119]. Автор визначає умови інноваційного розвитку та залишає за контекстом дослідження його зв'язок із секторальною структурою національної економіки.

Сус Т.Й та Прокопишин М.М. також досліджують питання оптимальності секторальної структури економіки, але в контексті закону спадної віддачі (law of diminishing returns), за яким при збільшенні обсягів виробництва відбувається зниження віддачі факторів виробництва, тобто – зниження граничної продуктивності факторів [4]. Саме тому, на думку авторів ефективна економічна політика держави має бути спрямована на розвиток галузей зі зростаючою віддачею, тобто промисловості, в першу чергу, а модель розвитку сільського господарства має бути інноваційною, такою, що поєднує організаційні структури, що здійснюють апробацію та комерційну реалізацію наукових знань і технологій та займаються виробничою діяльністю [4, с. 119].

Ґрунтовним та тривалим є дослідження парадоксального феномену – пастки бідності окремих країн Утковської Т.Є., яка стверджує, що «пастка бідності в Україні – це самопоглиблювана соці-

ально–економічна вирва, тобто самопідтримуваний механізм консервації бідності населення та деградації економіки, в яку втягнені всі учасники – і її жертви, і творці. Жертви – переважна більшість населення – страждають не лише матеріально від низького рівня життя, а й морально від неможливості цивілізовано реалізувати свій потенціал у рідній країні та від повної втрати довіри до державної влади» [5]. Науковець розглядає причини цієї пастки у замкненому колі, де відсутність надійних прав власності стримують залучення інвестицій та їх короткостроковість, що призводить до виведення капіталу з країни, злиття бізнесу та влади, і як результат – до моделі консервації структури слабкої економіки; як подальший результат цього ланцюжка – низькі доходи населення, стиснення внутрішнього ринку та слабка економіка. Абсолютно логічними є висновки дослідниці: 1) Критично важливим для країни є те, які саме види діяльності домінують у її економіці; 2) Існує глибокий вододіл між двома типами економічної діяльності, які визначають долю нації, – бути їй багатою та процвітаючою чи бідною та відсталою. Цей вододіл визначається спроможністю економічної діяльності генерувати спадну або зростаючу віддачу; 3) Розбагатіли ті країни, що поставили собі на службу зростаючу віддачу через субсидювання та захист динамічних галузей обробної промисловості й розвиток технологій [5]. Зв'язок між секторальною структурою економіки та рівнем добробуту в країні авторка визнала, але причини цього зв'язку також залишила за контекстом свого дослідження.

Гребеннікова А. А. також приходять до висновку, що сільське господарство на шляху до підвищення ефективності й конкурентоспроможності значною мірою залежить від інноваційно–інвестиційного забезпечення діяльності аграрних підприємств, спрямованої на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок та впровадження на ринок нових товарів і послуг. Дослідниця зауважує на багатогранність інновацій в сільському господарстві: зміни в техніці, технології, організації, екології, економіці, а також у соціальній сфері, мета яких – одержання економічного ефекту, спрямованого на задоволення певних суспільних потреб людського буття. На думку авторки, сільське господарство потребує розробки та впровадження інноваційної моделі розвитку, що поєднає науково–виробни-

чі підприємства, університети, державні лабораторії, технопарки й інкубатори, а також комплекс інститутів правового, фінансового і соціального характеру, які забезпечують інноваційні процеси й мають міцне національне коріння, традиції, політичні та культурні особливості [6]. Важливим у висновках автора є комплексний погляд на розвиток аграрної сфери, який передбачає необхідність інтеграції вирішення питань в аграрному виробництві та розвитку сільських територій, що в результаті сприятиме оптимізації секторальної структури національної економіки.

Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері в контексті сучасної трансформації організаційної побудови НААН, що поєднає організацію фундаментальних і прикладних досліджень та розбудову підсистеми впровадження інновацій в аграрній сфері як на державному, так і на регіональному рівнях, здійснив Саблук П.Т. Дослідник визначив основні сучасні проблеми розвитку аграрного сектору, сільських територій та підкреслив необхідність підтримки вітчизняної науки для отримання соціально–економічного ефекту від цього розвитку в майбутньому [7]. Організаційні інновації, що розглядаються науковцем також впливатиме на необхідні зміни секторальної структури економіки в довгостроковому періоді.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Проблеми економічного розвитку країни дослідники цілком справедливо пов'язують із секторальною структурою національної економіки, звертаючи увагу на необхідність пріоритетного розвитку галузей зі зростаючою віддачею та формуванні довгих вартісних ланцюгів (глибокій переробці). При цьому більшість науковців визначають інновації інструментом трансформації секторальної структури економіки. Разом з тим, потребує пояснення механізм та економічна природа впливу інновацій на секторальну структуру економіки. Важливим залишається і визначення сукупності інновацій, що здатні оптимізувати секторальну структуру.

Метою дослідження є розкриття механізму впливу інновацій аграрної сфери на зміни секторальної структури національної економіки в контексті сталого розвитку України.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:
Дослідити види та типи інновацій, що можливо застосовувати для ефективного розвитку аграрного виробництва та сільських територій;

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Обґрунтувати власну класифікацію інновацій аграрної сфери;

Визначити перелік тих інновацій, які здатні впливати на трансформацію секторальної структури національної економіки;

Розкрити економічну природу проблем секторальної структури сировинної економіки.

Викладення основного матеріалу дослідження. Автор теорії інноваційного розвитку австрійський економіст Шумпетер Й. висловив гіпотезу про нерівномірність виникнення інновацій в економічній системі. Він вважав, що концентрація певних нововведень в окремих галузях створює цілі хвилі нововведень та довів цю тезу через визначення перших чотирьох таких хвиль з виокремленням ключового фактора, що став імпульсом до подальшого розвитку світової економіки. Джерелом першої хвилі (1790–1840 рр.) стала механізація праці в текстильній промисловості; винахід парового двигуна та розвиток залізничного транспорту призвів до другої хвилі змін (1840–1890 рр.) в світовій економіці; глобальна електрифікація та розвиток металургії спричинили третю хвилю (1890–1940 рр.) загального розвитку економіки; поштовхом до четвертої хвилі (1940–1990 рр.) світових змін став розвиток нафтової промисловості та органічної хімії.

Розвиток мікроелектроніки та комп'ютерної техніки, очевидно, можливо розглядати як п'яту хвилю загального розвитку світової економіки, Інтернет, біотехнології – шостою та сьомою. Значний вплив на економічний розвиток спричинив маркетинг та брендинг.

Принциповим моментом теорії Шумпетера Й. була думка про те, що нове з'являється поряд із традиційним, тисне на нього та зумовлює необхідність у структурних змінах. Науковець вперше підкреслив, що інновації, з одного боку, призводять до економічного ефекту, а, з іншого боку, є руйнівними. Важливо, щоб розміри ефекту були більшими за руйнування. Розвиток за Шумпетером – це новий циклічний виток, що формується прогресивними умовами та людьми, які їх опанували. Значна роль у впровадженні інновацій належить підприємцям, що здатні зрозуміти їх сутність та реалізувати. Інновація за Шумпетером – це нова функція виробництва. Кожна інновація, на його думку, має свій власний життєвий цикл (розробка, випробування, вихід на ринок, зростання, насичення і спад) та здатна змінюва-

ти економічну систему з одного стану її рівноваги в іншу. Шумпетер Й. запропонував і першу класифікацію інновацій, об'єднавши їх в групи:

1) виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;

2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції;

3) застосування нових матеріалів;

4) освоєння нового ринку збуту певною галузю промисловості країни;

5) впровадження нових організаційних форм [8].

Більшість дослідників, що намагались удосконалити теорію економічного розвитку Шумпетера Й., змінювали запропоновану класифікацію інновацій за дуже близькими критеріями: «рівень новизни», «ступінь новизни», «характер новизни», «масштаби поширення», що приводило до зміни формулювань із збереженням минулого змісту. Сучасний технічний та технологічний розвиток світової економіки, глобалізація всіх процесів прискорили як темпи виникнення інновацій, так і темпи їх розповсюдження, що стало причиною появи нових підходів і до класифікації інновацій, зокрема за критерієм «сфера впливу» поряд із технічними, технологічними, організаційними, економічними інноваціями почали виокремлювати екологічні, соціальні та маркетингові, правові [9]. Саме ця ідея Ілляшенко С.М. щодо класифікації інновацій відповідає викликам, що стоять перед вітчизняною аграрною сферою, адже інноваційний розвиток сільського господарства передбачає інтеграцію вирішення питань підвищення ефективності аграрного виробництва та соціально-економічний розвиток сільських територій, що потребує інтеграції всіх вище перелічених інновацій. Виключенням стануть економічні інновації, яких в нашій класифікації не буде через відсутність в наукових джерелах зрозумілого визначення, прикладів такого виду інновацій. У Swann G.M.P. зустрічається «економіка інновацій» та не економічна інновація, де автор визначає економічну інновацію, як «успішну експлуатацію нової ідеї» [10, с. 25]. Результати наших міркувань в цьому напрямку представимо у вигляді таблиці. Проаналізуємо цей перелік інновацій щодо їх здатності впливати на секторальну структуру економіки.

Технічні інновації в аграрному виробництві призводять до підвищення продуктивності праці, зни-

Таблиця 1. Класифікація сучасних інновацій у аграрній сфері

№	Перелік інновацій для підвищення/покращення	
	Ефективності аграрного виробництва	Соціально-економічних умов сільських територій
I. ТЕХНІЧНІ ІННОВАЦІЇ		
1	Модернізація технічних засобів виробництва (трактори, комбайни, сіялки, борони, культиватори, жатки, молотарки тощо)	Забезпечення Інтернет зв'язку останнього покоління
2	Реконструкція господарських будівель та приміщень	Влаштування транспортної інфраструктури (дороги, тротуари, площадки, зупинки, паркани, ліхтарі)
3	Будівництво переробного підприємства	Розбудова соціальної інфраструктури: школи, садочки, бібліотека, заклади відпочинку та громадського харчування
II. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ		
4	Сівозміна, зрошуване землеробство, точне тваринництво	Очисні споруди ОТГ
5	Smart agriculture, розумні теплиці, комп'ютерний зір і штучний інтелект (AI) GPS–технології, дрони, супутниковий супровід EOS SAT безпілотні дрони	Модернізація вуличного освітлення
6	Виробництво органічної продукції; IP на базі сенсорних технологій, точне землеробство в закритому просторі (indoor farming)	Термомодернізація закладів соціальної сфери та житлових будинків
7	Ресурсозберігаючі технології: mini–till (міні–ний обробіток ґрунту), no–till (нульовий обробіток ґрунту), strip–till (смугова оранка); гідропоніка, аквапоніка	Технологія «smart home», «digital house», «smart–територія»
III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ		
8	Ефективний виробничий менеджмент виробництва	Раціональне планування організації території
9	Краудфандинг	Ефективний менеджмент органів місцевої влади
IV. СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ		
10	Залучення іноземних інвестицій та грантів	Залучення зовнішнього фінансування (Виробництво органічної продукції, Програма «єРобота», зокрема створення теплиць)
11	Розвиток сфери послуг – додаткові робочі місця	Психологічні тренінги мешканців
12	Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня працівників	Безкоштовна соціальна допомога
V. ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ		
13	Ресурсозберігаючі технології у виробництві, безвідходне виробництво,	Сортування сміття, його утилізація або переробка,
14	Стандартизація виробництва та продукції	Енергозберігаючі технології в приватних господарствах
15	Зелена енергетика (вітряки, сонячні станції)	Зелена електрифікація приватного домогосподарства
VI. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ІННОВАЦІЇ		
16	Формування корпоративної культури суб'єкту господарювання	Формування корпоративної культури села, селища, ОТГ
17	Створення альтернативних пенсійних фондів	Створення місцевої каси взаємної допомоги
18	Формування місцевих правил поведінки	Створення третейського суду
VII. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ		
19	Проведення екскурсій на виробництві	Створення туристичної ланки місцевості
20	Проведення ярмарок та участь в зовнішніх ярмарках	Проведення культурних заходів
21	Просування продукції, підприємства у зовнішньому просторі	Просування території у зовнішньому середовищі
22	Формування корпоративного бренду та бренд–товарів	Формування територіального бренду

Джерело: запропоновано автором

ження собівартості продукції та збільшення прибутків, підвищення ефективності господарства та його конкурентоспроможності. Будівництво переробного підприємства в межах певного територіального об'єднання вирішує також цілий перелік соціально-економічних питань сільської території. Перш за все, це додаткові робочі місця, додаткові податки у бюджети всіх рівнів, зростання доходів домогосподарств, підвищення споживчої спроможності місцевого населення, яка сприяє розширенню сфери послуг у сільській місцевості.

Поява переробного підприємства та розширення сфери послуг забезпечать перехід аграрного виробництва від простого сировинного до більш вартісного, що і стане тим важелем, який вплине на трансформаційні зміни секторальної структури національної економіки.

Технічні інновації, що можуть бути застосовані для покращення соціально-економічних умов проживання на сільській території, деполяризують різницю з міськими умовами проживання та сприяють стримуванню міграції сільського населення у міста, що вирішить питання дефіциту робочих рук в аграрних виробництвах, поверне кваліфікованих та дипломованих спеціалістів на їх малу Батьківщину. Наявність таких спеціалістів також буде впливати на продуктивність праці та змінювати секторальну структуру економіки в цілому. Впровадження технічних інновацій можливо вже на перших кроках реформування аграрної сфери, оскільки це потребує залучення значних фінансових ресурсів при відносно низьких організаційних витратах.

Технологічні інновації є більш складними для впровадження, оскільки передбачають досить тривалий підготовчий період (вивчення алгоритму впровадження, налаштування обладнання, опрацювання, розрахунки нормативів тощо); можуть мати різні результати через застосування їх у відмінних умовах. Крім того, технологічна інновація передбачає наявність певної технічної інфраструктури, організаційної та наукової компоненти, поєднання яких зіштовхується з низкою проблем: інфраструктура стара, потребує реконструкції чи заміни, кваліфікація кадрів низька, наукову складову опанувати не має можливості.

Технологічні інновації відіграють особливу роль у покращенні соціально-економічних умов розвитку сільської території, адже мова йде про доступ до якісної питної води, яка впливає на стан здоров'я та тривалість життя. Технологічні інно-

вації мають покращити як внутрішні умови проживання мешканців домогосподарств, так і зовнішні умови проживання у сільській місцевості. До внутрішніх умов відноситься тепло- та енергозбереження, а також поява додаткового вільного часу, який можливо використати на особистий розвиток та відпочинок. Проблемою технологічних інновацій є їх висока вартість та складність опанування. До зовнішніх умов відноситься влаштування очисних споруд, зовнішнього освітлення, smart територій тощо.

На відміну від технологічних, організаційні інновації є найдешевшим та найпростішим видом інновацій. Бар'єром до їх впровадження стає адміністративний супротив, відсутність виконавчої дисципліни та субординації, а також низько кваліфіковані управлінські кадри.

Соціально-економічні інновації в аграрній сфері є не менш важливими в її ефективному розвитку, оскільки передбачають отримання соціальних ефектів, забезпечують інтеграцію мешканців сільської території через реалізацію 10-ої крос-секторальної цілі сталого розвитку країни – зменшення нерівності всередині країн та між країнами. Поляризація умов проживання у міській та сільській місцевості в Україні є гострою, навіть, загрозовою, оскільки за 32 роки незалежності країни призвела до демографічної кризи на селі. Зокрема, офіційно припинили своє існування понад 600 населених пунктів [11]. Залучення зовнішнього фінансування (іноземних інвестицій, грантів, позик), а також вітчизняних програм («Робота», зокрема) фінансування аграрного виробництва та потреб сільських територій, сприятиме їх економічному розвитку. Запорукою ефективного впровадження соціально-економічних інновацій є економічний розвиток сільської місцевості та правильна обрана стратегія її розвитку, що має враховувати місцеві проблеми, потреби та потенціал.

Сталий розвиток аграрної сфери сприяє досягненню його семи цілей: Цілі 2 (Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення харчування і сприяти сталому розвитку сільського господарства); Цілі 3 – Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх в будь-якому віці; Цілі 6 – Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів та санітарії для всіх; Цілі 10 – Зменшити нерівність всередині країн і між ними; Цілі 11 – Зробити міста і населені пункти відкрити-

ми, безпечними, життєздатними і стійкими; Цілі 12 – Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва; Цілі 13 – Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками через впровадження саме екологічних інновацій.

Інституційні або правові інновації аграрної сфери є базовими для формування умов вибудови нової моделі ефективного розвитку аграрного виробництва та сільської території, бо забезпечують суспільні правила співіснування, комунікації та взаємної допомоги працівників та мешканців. Впровадження таких інновацій здійснюється після ретельного суспільного обговорення в державі, колективі або громаді. За характером цей вид інновацій межує із організаційним видом інновацій, але має певні відмінності, зокрема, організаційні інновації належать до вертикальної комунікації, а інституційні та правові – до горизонтальної або колективної комунікації.

Маркетингові інновації просування товарів, послуг отримали широке застосування в українському господарстві на початку 2000-х років. Створювати територіальні бренди та їх просувати в Україні почали ще пізніше, але ці інновації довели свою ефективність та заслуговують їх використання для розвитку аграрної сфери нашої країни. Маркетингові інновації також межують з організаційними інноваціями, але за характером та об'єктами застосування мають свої відмінності, саме тому є виокремленими в табл. 1. Просування товарів, послуг, територій створюють також додану вартість, бо потребують розвитку сфери послуг (логістика, транспортування, реклама, консалтинг тощо), що безпосередньо впливає на зміну секторальної структури національної економіки.

Щодо економічної природи та ролі секторальної структури економіки та її впливу на загальний економічний розвиток країни. Секторальна структура світового господарства представлена наступним співвідношенням: первинний сектор – 5,9%, другий сектор – 30,5%, третій сектор – 63,6%. У разі, коли частка первинного сектора в країні вища за середню світову (5,9%), рівень ВВП на душу населення в цих країнах є нижчим за середню світовий (10 365 дол. США), виключення складає лише одна країна – Аргентина, де частка первинного сектора складає 10%, а ВВП на душу населення – 12 474 дол. США. Частка первинного сектора у національному господарстві України в 2015 році складала 13,3%, а

в 2017 році – вже 15%, та має тенденцію до подальшого збільшення (в 2020 році майже 20%), отже рівень ВВП на душу населення приречений бути нижчим за середньосвітовий [12]. Причина криється у відмінності розміру доданої вартості, що генерується в різних секторах економіки. В первинному секторі, до якого належить сільське господарство, створюється найменша додана вартість через відносну примітивність роботи, значний вплив на результати роботи землі, як фактора виробництва. Отже, економічна природа секторальної структури, що полягає у рівні генерації доданої вартості в різних секторах, обмежує кінцеві результати роботи аграріїв.

Висновки

Сучасний технічний та технологічний розвиток світової економіки, глобалізація всіх процесів прискорили як темпи виникнення інновацій, так і темпи їх розповсюдження, що стало причиною появи поряд з інноваціями технічними, технологічними, організаційними, економічними нових видів інновацій – екологічних, соціальних, маркетингових, інституційних та правових. Застосування інновацій в аграрній сфері має за мету не тільки підвищити ефективність аграрного виробництва, суттєво покращити соціально-економічні умови життя у сільській місцевості, а й вплинути на зміни секторальної структури національної економіки, що забезпечить прискоренні темпи економічного зростання країни за рахунок досягнення вищого рівня доданої вартості, що створюється у другому, третьому та четвертому секторах економіки. Класифікація інновацій в аграрній сфері стане в нагоді під час планування їх та впровадження аграрними підприємствами та територіальними громадами. Кожний вид інновацій напряму чи опосередковано впливає на трансформацію секторальної структури національної економіки. До інновацій прямого впливу відносяться технічні, технологічні та організаційні, оскільки їх застосування призводить до більш швидкого отримання економічного ефекту та більш суттєвих змін у секторальній структурі національної економіки. До інновацій опосередкованого впливу відносяться більш сучасні інновації – соціальні, маркетингові, екологічні, інституційні та правові, вплив яких є менш потужним та віддаленим у часі.

Економічна природа секторальної структури полягає у відмінних рівнях генерації доданої вар-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

тості в різних секторах, що обмежує кінцеві результати роботи аграріїв. В первинному секторі, до якого належить сільське господарство, створюється найменша додана вартість через відносну нескладність роботи, її сезонність, значний вплив на результати роботи землі, як фактора виробництва. Очікування високих результатів від економічного розвитку національного господарства України із збереженням сучасної секторальної структури економіки є даремним.

Список використаних джерел

1. Кравченко В. Інновації та АПК: чому за таким союзом майбутнє. URL: <http://surl.li/lspfw> [українською мовою].
2. Райнерт Е. С. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними / Е. С. Райнерт. – К: Темпора, 2014. – 444 с. [українською мовою].
3. Грищук А.М. Інноваційні перетворення в АПК України: проблеми та перспективи / А.М. Грищук // Економіка і суспільство. Випуск № 18 / 2018. – С. 115–121 [українською мовою].
4. Сус Т.Й., Прокопишин М.М. Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації / М.М. Прокопишин, Т.Й. Сус // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics», No 4, 2017. – С.114–126 [українською мовою].
5. Унтковська Т.Є. Як України вирватися з пастки бідності / Т.Є. Унтковська // Дзеркало тижня 19 лютого 2016 р. URL: <http://surl.li/ltarp> [українською мовою].
6. Гребеннікова А. А. Розвиток сільського господарства на інноваційній основі / А. А. Гребеннікова // Ефективна економіка. – 2016. – No 12. URL: <http://surl.li/ltbao>
7. Саблук П.Т. Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері / П.Т. Саблук // Економіка АПК, 2021. – № 6. – С.16–25 [українською мовою].
8. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Моногр. / ВД «К–МА» Переклад В. Старко, 2011. – 244 с. [українською мовою].
9. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД – Університетська Книга: 2010. – 334 с. [українською мовою].
10. Swann G. P. The economics of innovation: An introduction. Cheltenham: Edward Elgar / Swann G. P. – UK. London: Edward Elgar Publishing Limited. 2009. 320 p. URL: <http://surl.li/mcqm> [англійською мовою].

11. Покинуті міста та села України, від яких мурахи по шкірі / офіційний сайт Travel–guide.in.ua // URL: <http://surl.li/lwate> [українською мовою].

12. Студінська Г.Я. Секторальна структура національної економіки як виклик розвитку України в умовах післявоєнної відновлення. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Фінансово–кредитне та обліково–аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України» (5–6 жовтня 2023 року).

References

1. Kravchenko V. Innovatsiyi ta APK: chomu za takim soyuzom maybutnye. [Innovations and agro–industrial complex: why such a union is the future]. URL: <http://surl.li/lspfw> [In Ukrainian].
2. Raynert E. S. Yak bahati krayiny zabahatily... i chomu bidni krayiny lyshayutsya bidnymy [How rich countries got rich... and why poor countries remain poor] / E. S. Raynert. – K: Tempora, 2014. – 444 p. [In Ukrainian].
3. Hryshchuk A.M. Innovatsiyini peretvorennya v APK Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative transformations in the agricultural sector of Ukraine: problems and prospects] / A.M. Hryshchuk // Ekonomika i suspilstvo. Vypusk № 18 / 2018. – P. 115–121 [In Ukrainian].
4. Sus T.Y., Prokopyshyn M.M. Osnovni napryamy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy v umovakh hlobalizatsiyi [The main directions of the development of the agro–industrial complex of Ukraine in the conditions of globalization] / M.M. Prokopyshyn, T.Y. Sus // Elektronne naukove vydannya z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», No 4, 2017. – P.114–126 [In Ukrainian].
5. Untkovs'ka T. Yak Ukrainy vyrvatysya z pastky bidnosti [How Ukraine can break out of the poverty trap] / T.YE. Untkovska // Dzerkalo tyzhnya 19 lyutoho 2016 r. URL: <http://surl.li/ltarp> [In Ukrainian].
6. Hrebennikova A. A. Rozvytok silskoho hospodarstva na innovatsiyiniy osnovi [Development of agriculture on an innovative basis] / A. A. Hrebennikova // Efektyvna ekonomika. – 2016. – No 12. URL: <http://surl.li/ltbao> [In Ukrainian].
7. Sabluk P.T. Naukove obgruntuvannya innovatsiyinoho rozvytku v ahraryi sferi [Scientific justification of innovative development in the agricultural sphere] / P.T. Sabluk // Ekonomika APK, 2021. – № 6. – P.16–25 [In Ukrainian].
8. Shumpeter Y. Teoriya ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennya prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyклу [Theory of economic development. A study of earnings, capital, credit, interest, and the business cycle]. Monohr. Perklad V.Starko, 2011. – 244 p.

9. Ilyashenko S.M. Innovatsiynyy menedzhment: pidruchnyk [Innovative management: textbook] / S.M. Ilyashenko . – Sumy: VTD – Universytet · ska Knyha, 2010. – 334 p. [In Ukrainian].

10. Swann G. P. The economics of innovation: An introduction. Cheltenham: Edward Elgar / Swann G. P. – UK. London: Edward Elgar Publishing Limited. 2009. 320 p. URL: <http://surl.li/mcqym> [In English]

11. Pokynuti mista ta sela Ukrainy, vid yakykh mura-khy po shkiri [Abandoned cities and villages of Ukraine that give you goosebumps] / ofitsiynyy sayt Travel-guide.in.ua // URL: <http://surl.li/lwate> [In Ukrainian].

12. Studinska H.YA. Sektoralna struktura natsional-noyi ekonomiky yak vykyk rozvytku Ukrainy v umovakh pislyavoyennoyi vidnovlennya [The sectoral structure of the national economy as a challenge for the development

of Ukraine in the conditions of post-war recovery.] Materialy mizhnarodnoyi naukoivo–praktychnoyi konferen-tsiyi «Finansovo–kredytne ta oblikovo–analychne za-bezpechennya pislyavoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrainy» (5–6 zhovtnya 2023 roku).

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of Na-tional Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

УДК 658.15:338.246.027.7

ДЯТЛОВА В. В.
МАЛІЧ Л. А.
ЮНГБЛЮД К. Е.

Антикризове управління промисловим підприємством: новітні підходи та інноваційна складова механізму

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні положення щодо антикризового управління промисловим підприємством, науково–практичні рекомендації з новітніх підходів та інноваційної складової механізму.

Метою дослідження є науково–прикладне обґрунтування новітніх підходів та компонентів інноваційної складової механізму антикризового управління промисловим підприємством.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано наступні методи: абстрактно–логічний, систематизації, порівняння, узагальнення.

Результати роботи. Обґрунтовано, що запровадження антикризового управління актуалізо-вано сучасним складним періодом в економіці України, в якому збільшується кількість неплато-спроможних підприємств і банкрутів. Визначено місце антикризового управління в загальному менеджменті промислових підприємств. Науково обґрунтовано і конкретизовано елементи зов-нішніх і внутрішніх чинників, які зумовлюють кризу. Запропоновано поняття механізму антикризо-вого управління як такого, що включає певні складові і елементи. Встановлено особливості меха-нізму залежно від стану економіки. На підставі характеристики інновацій, які використовуються в управлінні промисловими підприємствами, обґрунтовано, що механізм антикризового управління повинен містити інноваційну складову з запропонованими компонентами, які спрямовані на реалізацію антикризових заходів щодо фінансового забезпечення інноваційного процесу.

Галузь застосування результатів. Управління промисловими підприємствами, антикризовий менеджмент, інноваційна сфера.

Висновки. Визначено місце антикризового управління в загальному менеджменті промислових підприємств, обґрунтовано набір чинників, що спричиняють кризу. Встановлено новітні підходи, осо-бливості механізму антикризового управління, обґрунтовано компоненти його інноваційної складової.

Ключові слова: криза, чинники, антикризове управління, промислові підприємства, новітні під-ходи, механізм, інноваційна складова.